

26. Жиронкин С.А. Неоиндустриально-ориентированные преобразования российской экономики: дис. ...д-ра экон. наук: 08.00.01 /Жиронкин Сергей Александрович; Нац. исслед. Томск. гос. ун-т. – Томск, 2014. – 368 с.

УДК 336.7
DOI

БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: СТРЕСС И РЕАЛИИ

Куценко Н.А.

канд. экон. наук, доцент

Чайкин Д.С.

канд. экон. наук, доцент

*ГОУ ВО «Луганский национальный университет имени В.Даля»,
Луганск, ЛНР*

В статье проведён анализ банковского кредитования Российской Федерации в условиях пандемии. Выявлены основные риски банковской деятельности в условиях стресса пандемии и дана их оценка. Рассмотрены действия ведущих крупнейших банков РФ и их состояние в период острой фазы пандемии.

Ключевые слова: пандемия, банковский сектор, ипотечный рынок, процентная ставка, рефинансирование, кредитные каникулы, риск, мобильный банк, удалённое обслуживание.

BANKING LENDING DURING A PANDEMIC: STRESS AND REALITY

Kusenko N. A.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Chaikin D. S.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

*SEE HE «Luhansk National University named Vladimir Dahl»,
Luhansk, LPR*

The article analyzes bank lending to the Russian Federation in the context of the pandemic. The main risks of banking activities under the stress of the pandemic are identified and their assessment is given. The actions of the leading largest banks of the Russian Federation and their state during the acute phase of the pandemic are considered.

Keywords: pandemic, banking sector, mortgage market, interest rate, refinancing, credit holidays, risk, mobile banking, remote service.

Постановка проблемы. Пандемия коронавирусной инфекцией именуемой COVID-19 поставила под угрозу весь мир. Российская банковская система не стала исключением. Коронавирусная инфекция поставила перед банками и их клиентами целый ряд вопросов: стоит ли кредитоваться, что делать с действующими кредитами, воспользоваться ли кредитными каникулами, реструктуризацией кредитов, как это сделать. Однако, банковские учреждения оказались готовыми к резким изменениям. Запасов ликвидности и капитала у финансово-кредитных учреждений оказалось больше, чем в кризисы 2008 и 2014 годов.

Анализ исследований и публикаций. Значительный вклад в исследования данной темы внесли российские бизнес-аналитики и эксперты главных управлений Банка России, а также многие учёные-экономисты.

Цель статьи. Провести анализ банковского кредитования Российской Федерации в условиях пандемии, выявить и дать оценку основным рискам банковской деятельности в условиях стресса пандемии.

Изложение основного материала. Пандемия COVID-19 оказала заметное влияние на экономику. Российский ВВП, по данным Росстата, во II квартале 2020г. упал на 8%, а по итогам года на 5%. Такой спад связан не только с шоком из-за пандемии и карантинных ограничений, но и с мощным спадом спроса на нефть.

Весь сектор банковских услуг внезапно оказался в состоянии стресса. Банковский сектор сконцентрировал усилия на улучшении условий для функционирования бизнеса своих клиентов. Большую важность приобрёл вопрос надёжных дистанционных каналов обслуживания. В банковском секторе наблюдались временное сжатие кредитной активности и рост отчислений в резервы.

Развитие банковского сектора во II квартале 2020г. пошло по сценарию умеренного стресса – наиболее мягкому из вариантов кредитного шока. Стоимость риска составила менее 3%, что соответствует этому сценарию. Удалось избежать повторения кризисных 2008-2009 годов, когда стоимость риска достигала 6%, и за счёт ряда регулятивных послаблений смягчить масштаб потрясений, растянув влияние на прибыль и капитал более чем на год. В отличие от предыдущего кризиса, воздействие пандемии на банковскую отрасль было крайне неоднородным.

Крупные банки, входящие в топ-30 РФ, в целом заметно лучше чувствовали себя в период острой фазы пандемии (апрель-июнь 2020

года) и повысили эффективность, несмотря на возросшую стоимость риска [4].

Рынок кредитования, который в марте 2020 показал спад, сейчас не просто восстановился, а начал уходить в существенный рост. Объясняют это диджитализацией, которая сейчас происходит в банковской сфере. Диджитализацию банковских продуктов можно назвать одним из главных трендов прошедшего и нынешнего года. Например, в интернет-банке реализуется максимум ежедневных операций клиентов. Появляются и кредитные продукты, не требующие бумажного оформления. Это касается как клиентов-физлиц, так и юрлиц. Сейчас более 90% операций клиенты банков уже проводят через интернет и мобильный банк.

К примеру, универсальный банк в РФ, ПАО «Промсвязьбанк» разработал и внедрил систему персональных предложений клиентам, основанную на анализе их поведения. Умный алгоритм на основе искусственного интеллекта анализирует транзакционную активность пользователей, их доходы и расходы, популярные категории трат и прогнозирует, в какой момент у клиента может возникнуть потребность в дополнительном финансировании и какие ещё услуги ему могут понадобиться в ближайшем будущем. Сервис автоматически подбирает лучший вариант с учётом предпочтений клиента и предлагает его именно тогда, когда это нужно потребителю.

Клиенты получают индивидуальные предложения в виде рекламы в мобильном приложении банке. Этот формат позволяет доступно рассказать о продуктах и сервисах банка, финансовых новаторских методах, а также провести опрос, чтобы оценить знания клиентов об услугах и получить обратную связь. Опираясь на полученные результаты экспресс-опросов, искусственный интеллект адаптирует содержание рекламы под каждого клиента.

Новый сервис экономит время на поиск и изучение подходящих вариантов банковских продуктов. Например, кто-то ежемесячно тратит приличные суммы на автомобильных заправочных станциях, при этом, не зная, что может получать за это максимальный кэшбэк – алгоритм ему об этом расскажет и предложит подключить программу лояльности.

Наиболее востребованным для банковской системы стало развитие онлайн сервисов, которые покрывают все потребности клиентов: открытие счёта, возможность взять кредит, оформить ипотеку или оплатить услуги [1]. И всё это – не выходя из дома.

Рынок кредитования после пандемии постепенно «оживает». После падения в мае (-2,9%) и в июне (-1%), к середине лета ситуация стабилизировалась, а выдачи кредитов физлицам в стране выросли на 24%. Самым популярным банковским продуктом стал кредит

наличными. На втором месте – кредитные карты, а затем ипотека [1]. Банки одобрили большую часть поступивших заявок – 56%.

Интересный опрос в крупных городах Российской Федерации провёл банк, входящий в тройку лидеров по росту кредитования – АО «Райффайзенбанк» [7], по результатам которых выяснил, что треть опрошенных планировали взять кредит в банке в течение последних трёх месяцев, несмотря на пандемию, а 40% опрошенных хотят взять новый кредит в ближайшие полгода [3]. Главной причиной респонденты называют улучшение условий по кредитным продуктам. При этом россияне берут кредиты на сравнительно небольшие суммы. Общий объём обязательств у 40% опрошенных не превышает ста тысяч рублей, ещё у 38% эта сумма составляет до полумиллиона рублей.

Заимствованные средства, согласно опросу, нужны заёмщикам на покупку машины, строительство или приобретение жилья, а также на ремонт. Реже эти деньги планируется потратить на покупку бытовой техники, образование или медицину. Некоторые из опрошенных планируют взять кредит на развитие бизнеса, купить дачу или поехать в отпуск.

Кредиты сейчас, согласно данным опроса, есть у каждого второго россиянина. При этом около 46% респондентов обслуживают один кредит, у каждого третьего есть два займа. У 20% опрошенных в настоящий момент – три и более кредита. Этим заёмщикам разумно заняться рефинансированием – снижать процентную ставку объединяя свои кредиты в один. В июле для таких клиентов Райффайзенбанк снизил фиксированную ставку рефинансирования до 7,99%.

Не остался без новшеств и ипотечный рынок. Для своих заёмщиков банк запустил «Витрину недвижимости ЦИАН». Данный сервис создан для быстрого поиска подходящего недвижимого имущества, подачи заявки на ипотеку и получения предложения по сделке онлайн.

В АО «Альфа-Банк» серьёзную трансформацию в связи с пандемией также пережила ипотека [2]. Оформление кредита на покупку недвижимости происходит без посещения офиса банка. Клиенту необходимо лишь выбрать недвижимое имущество и заполнить заявку на сайте. После чего банк самостоятельно работает с застройщиком, подготавливая необходимые документы. Клиенту выпускается цифровая электронная подпись, которой он заверяет кредитным договором и договором долевого участия.

Также в ОА «Альфа-Банк» можно получить кредит наличными по ускоренной процедуре без посещения офиса [2].

На сегодняшний день порядка 80% заявок АО «Райффайзенбанк» получает удалённо, посредством различных онлайн-каналов [3].

Ведущие эксперты уверены, что данный показатель сохранится даже после окончательного снятия всех ограничительных мер.

ПАО «Банк ВТБ» предоставил краткосрочные кредиты предприятиям по льготным субсидированным ставкам, основанным на действующих государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, банк разработал и внедрил собственную программу реструктуризации действующих кредитов с предоставлением отсрочки по платежам для клиентов, бизнес которых уже пострадал от мировой ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В марте ПАО «Банк ВТБ» разработал комплекс мер для поддержки российских предприятий. Во-первых, своим заёмщикам ВТБ предлагал воспользоваться продуктами «Кредит на восстановление бизнеса» (для реструктуризации ранее выданных кредитов малым предприятиям) и «Бизнес-реструктуризация» (для реструктуризации ранее выданных экспресс-кредитов микро предприятиям) [5]. Это перекредитование на погашение суммы текущей задолженности как по основному долгу, так и по процентам, комиссиям и т.п. сроком до 10 лет. При этом заёмщику могла быть предоставлена отсрочка платежей по кредиту на срок до 6 месяцев.

Во-вторых, ВТБ предоставил краткосрочные кредиты малым и микропредприятиям на выплату заработной платы. Данный продукт позволил компаниям решить ключевую социальную проблему в нынешних условиях – сохранить коллективы и обеспечить своих работников необходимыми денежными средствами в период простоя/проблем со сбытом.

Совместно с Правительством РФ и Центральным Банком было выдвинуто решение, предполагающее 100% субсидирование процентов. Кредиты предоставлялись на срок до 6 месяцев со сроком принятия решения 1 день по минимальному пакету документов.

С апреля ПАО «Банк ВТБ» начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах на выплату заработной платы сотрудникам. Программа государственной поддержки предназначена для малых и микропредприятий из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19 [5]. Первые кредиты под 0% были предоставлены клиентам банка на срок до 6 месяцев, с дальнейшим увеличением сроков финансирования до 12 месяцев, с частичным субсидированием процентной ставки на первый шестимесячный период.

Как мы можем заметить, ПАО «Банк ВТБ» активно реализовал и продолжает реализовать все возможные меры поддержки бизнеса. Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ отметил, что в совокупности с уже применяющимися инструментами новый

кредитный механизм позволит предпринимателям начать поэтапное восстановление своей работы после окончания периода ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

ПАО «Сбербанк» в конце марта запустил программу помощи корпоративным клиентам. Программа поддержки коснулась тех клиентов, индустрии которых пострадали от последствий пандемии. Поддержка предоставлялась таким отраслям: транспорт, гостиничная и торговая недвижимость, сфера услуг, производство строительных материалов, розничная и оптовая торговля товарами выборочного спроса, образование, спорт, деятельность учреждений культуры и искусства [6].

Банк оценивал реальное падение загрузки и снижение выручки клиентов указанных отраслей, обращения арендаторов за каникулами и закрытием части зон в торговых центрах, отмену бронирований по объектам, в рамках, финансирования которых банк готов был бы пойти на реструктуризацию. Каждый случай реструктуризации рассматривался индивидуально исходя из влияния текущей ситуации на заёмщика.

В апреле Сбербанк снизил ставку по интернет-эквайрингу для предприятий, реализующих социально-значимые товары и услуги через интернет [6]. На период с 15 апреля по 30 сентября ставка составляла 1%. Льготная ставка распространялась на предприятия, осуществляющие розничную продажу продуктов питания, медицинских товаров, бытовой техники и средств связи стоимостью до двадцати тысяч рублей одежды и товаров повседневного спроса.

Сбербанк одним из первых присоединился к блокчейн-платформе Федеральной налоговой службы для помощи бизнесу. Блокчейн-платформа Федеральной налоговой службы предназначена для максимально оперативной обработки документов по заявкам предпринимателей на кредит под 0% на выплату зарплаты. Она решает такие задачи, как единый мониторинг выданных кредитов со специальными условиями в поддержку бизнеса, исключение возможности получения клиентом кредита в нескольких банках одновременно, а также верификация заявленной численности сотрудников компаний на основе рейтинга ФНС России.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что минувший год, вопреки весенне-летним прогнозам, оказался для российского банковского сектора сравнительно успешным. Чистая прибыль 406 действующих кредитных организаций (в том числе 383 банков) сократилась по сравнению с 2019 годом всего на 6%, до 1,6 трлн рублей.

Финансовый результат мог бы быть лучше, если бы не последствия коронавируса, которые привели к падению комиссионных и процентных доходов, снижению покупательной способности населения и инвестиционной активности бизнеса. В месяцы пандемии прибыль банков существенно просела, но на сегодняшний момент она постепенно восстанавливается.

Нельзя сказать, что пандемия нанесла только негативные последствия на банковский сектор Российской Федерации, поскольку он эволюционировал во время пандемии коронавируса. Участники рынка и финансовые аналитики говорят, что значительному росту российского рынка поспособствовал апрель в самоизоляции. Коронавирус ускорил массовое внедрение банковских приложений и онлайн-услуг. По прогнозам экспертов, изменения в банковских сервисах в пандемию будут сопоставимы с рыночными трансформациями за последние пять-семь лет.

Онлайн-сервисы, внедрённые в предыдущие годы, позволили сотрудникам финансово-кредитных учреждений легко проводить большинство повседневных операций вне офиса. Банки активно доносили свои услуги до клиентов, не знающих как пользоваться сайтом и приложением, посредством рассылки инструкций, консультацией по телефону, получением писем по почте и работой с населением через онлайн-чаты.

Проведённый анализ показал, что крупнейшие банки в целом заметно лучше чувствовали себя в период острой фазы пандемии и повысили эффективность, несмотря на возросшую стоимость риска. Рынок кредитования, который в марте 2020 показал спад, не просто восстановился, но и начал уходить в существенный рост.

Определено, что наиболее востребованными для банковской системы в реальных условиях стало развитие онлайн сервисов, которые покрывают все потребности клиентов: открытие счета, возможность взять кредит или оформить ипотеку, оплатить услуги.

Коронавирусная инфекция, именуемая COVID-19 и экономический кризис в совокупности стали очередным драйвером ускорения банковской трансформации. Ранее таких глобальных изменений не происходило, поэтому не было данных для машинного обучения в подобных условиях, сейчас же в банках достаточно активно используются технологии дистанционного обслуживания, поэтому текущая ситуация подтолкнула весь мир к развитию и быстрому решению сложившейся проблемы, посредством внедрения новых технологий.

Список использованных источников

1. Информационно-Аналитический портал «Русипотека» – [Электронный ресурс], URL: <http://rusipoteka.ru/> .
2. Официальный сайт Акционерного общества «Альфа-Банк» – [Электронный ресурс], URL: <https://alfabank.ru/> .
3. Официальный сайт АО «Райффайзенбанк» – [Электронный ресурс], URL: <https://www.raiffeisen.ru/>.
4. Официальный сайт независимого финансового портала Банки.ру – [Электронный ресурс], URL: <https://www.banki.ru/> .
5. Официальный сайт ПАО «Банк ВТБ» – [Электронный ресурс], URL: <https://www.vtb.ru/> .
6. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России» – [Электронный ресурс], URL: <https://www.sberbank.ru/ru/person>.
7. Официальный сайт российского кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА» – [Электронный ресурс], URL: <https://www.raexpert.ru/> .
8. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации – [Электронный ресурс], URL: <https://www.cbr.ru/>.

УДК 656.025.2: 352

DOI

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЧЕСТВА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

Лизогуб Р. П.

канд. экон. наук, доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики, Донецк, ДНР*

В статье проведена оценка эффективности функционирования системы управления городским пассажирским транспортом. Определены критерии оценки результативности работы городского пассажирского транспорта и разработаны первоочередные мероприятия для повышения эффективности качества регулярных пассажирских перевозок в системе управления городским пассажирским транспортом.

Ключевые слова: эффективность управления, система управления, показатели качества, критерии оценки, критерии качества, комплексная оценка.